

УДК
**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ У. БРОНФЕНБЕННЕРА:
ПРИКЛАДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ**

НИКУЛИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Студент 2 курса, направления психология Алматинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

ФАЙЗУЛИНА ФАРИДА РУСТАМОВНА

Доцент кафедры социально-психологической работы и юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Аннотация: В статье рассматривается экологическая теория развития личности У. Бронфенбреннера в контексте современной психологии и практической деятельности специалиста. Проведён системный анализ уровней с учётом психофизиологических механизмов и влияния цифровой среды. Особое внимание возмозможностям использования валидизированных методик для оценки влияния среды на развитие.

Ключевые слова: Психология развития, социальная среда, психофизиологические механизмы, цифровая среда, личностное развитие.

Теория экосистем Ури Бронфенбеннера была описана ученым в его труде «*The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*» 1979 года, далее дополняясь в последующим. По мнению ученого, социум и окружающая среда человека делится на 5 взаимосвязанных компонентов, влияющая на социальное и личностное формирования «Я» индивида, также претерпевая изменения психофизиологии организма описанные в книгах «*Nature–Nurture Reconceptualized in Developmental Perspective: A Bioecological Model.*» 1994 года, Ричарда М. Лернера «*Concepts and Theories of Human Development.*» 2002 год и Мегана Гуннара «*The Neurobiology of Stress and Development.*» 2007 год. Далее будет рассмотрена классификация систем, с описанием валидизированных методик для определения корректности развития психики.

Микросистема (от греч. *micro* – «маленький») – представляет собой уровень первоначального формирования личности. В первом издании своей книги Ури Бронфенбеннер описывал что единственно правдивое описание микросистемы – семья, в дальнейшем пересмотрев данный вопрос, расширив понятие до социума «друзей, учителей и других ближайших людей для человека.»[3] В настоящее время понятие микросистемы расширилось до онлайн сообщества, что заметно когда человек является активным участником интернет-социального пространства. Психофизиологическое влияние на формирование личности человека происходит путем развития префронтальной коры головного мозга и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГН оси), стимулируя, либо подавляя выработку кортизола, окситоцина и дофамина, помогая ребенку лучше адаптироваться к жизни, где в случае нарушения адекватного восприятия микросистемы возможна генерализация невротических расстройств и формированию негативного сценария жизни. Происходит формирования типа интеллекта и смещение по компасу темперамента.

Используя методики диагностики семейного влияния, предложенные далее «Опросник «*Анализ семейных взаимоотношений*» (АСВ, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис)», «Методика «*Родительские установки*» (А.Я. Варга, В.В. Столин)», методики диагностирования межличностного отношения со сверстниками и ближайшим окружениям по тестам «Методика диагностики межличностных отношений (Т. Лири)» и «Опросник межличностных отношений (К. Томас, адапт. Н. Гришиной)», является возможным изучения ощущений субъекта в окружающей среде, определить уровень доверия и определения причины в случае выявления нарушений, выстраивая индивидуальную программу для клиента. Для лучшего опознания

проблемы ученые: Абросимова Ю.А. «*Структурирование индивидуальности личности: методика диагностики личности как субъекта культуры*» и Голубева Э. А., Анцыферова Л. И., Бодалев А. А. в сборнике «*Психология человека в современном мире. Том 1. Комплексный и системный подходы в исследованиях психологии человека. Личность как субъект жизненного пути*» 2009 года, рекомендуют к использованию трехкомпонентную методическую систему: «структура – проектирование – биография», для лучшей результативности

Мезосистема (от греч. *mesos* – «средний») – совокупность микросистем; школа (совокупность микросистем «друзья, учителя, одноклассники»), двор (совокупность микросистем «друзья, недруги, жильцы с дома»). Лояльное взаимоотношение микросистем стимулируют коммуникабельность, заинтересованность в социализации и модифицирует степень экстраверсии личности, негативный опыт в коммуникации микросистем приводят индивида в стрессовое состояние, замкнутости, эгоцентризму, неполноценности. Активное воздействие мезосистемы провоцирует выработку темпераментных гормонов, развитию гиппокампа и нервной системы. От восприятия системы индивидуумом, в детстве происходит влияние на развитие памяти, обучаемости, нейропластичности и мотивации (постоянная похвала родителей за учебу в школе). Поддержка нескольких членов из различных микросистем укрепляет связи в префронтальной коре и лимбической системы. [2]

Всвязись с тем, что мезосистема является взаимоотношением микросистем, корректным является использование методик затрагивающие взаимоотношения групп лиц, социальный ролей. Далее приведены примеры актуальных методик; Методика «*Семейная среда*» (Family Environment Scale, FES, R. Moos, адапт. В.М. Юстицкий), определяет связь семьи и внешних факторов; Методика «*Социальный атом*» (Дж. Морено), проецирует сетевые связи социальных систем, методики ранжирования социальных групп в порядке значимости.

Экзосистема (от греч. *éxō* — «внешний») – система, влияющая косвенным путем, не влияя на человека прямо, но создавая условия для развития (маленькая зарплата родителей, вследствие чего происходят ссоры). В данную систему относят; средства массовой информации, политический и экономический строй в стране, инфраструктура в городе. [2]

Отходя классического примера, актуальной проблемой влияния является информативная перегруженность и фейки. Согласно статье «*Цифровая среда и её влияние на психофизиологическое состояние старшеклассников*» - К. А. Лангуев, М. Д. Егорова, избыточная доступность к получению быстрой информации, некачественной, посредством просмотра развлекательных роликов на платформах «*TikTok*» и «*YouTube*» являются причинами дофаминовых перегрузок, снижая уровень концентрации, памяти, влияя на префронтальную кору, атрофируя возможность глубокого анализа ситуаций.

Влияние экзосистемы на ребенка обширна. Всвязись с чем, важна работа также с опекунами ребенка. Методологические опросы, методики уровня взаимоотношений в семье (предложенные ранее, либо же иные), методики на уровень тревожности такие как «Методика «*Ч. Спилбергера — Ю.Л. Ханина*»», «Шкала тревожности Тейлора», методика на уровень счастья «*Тест психологического благополучия*» (К. Рифф), либо же иные отображающие эмоциональное состояние индивидуума.

Макросистема (от греч. *makrós* — «большой») – глобальный слой, к которому относят национальную, расовую, этническую, религиозную индивидуальность человека, подразумевая собой фактическое влияние над прочими компонентами экосистемы, по причине выборки максимально-возможного количество людей, формируя моральные и этические качества личности, культурные и религиозные убеждения, влияя на общество целиком. [2]

Точным примером макросистемы различие западно-европейский и восточных культур. Согласно труду Китаяма С., Парк Дж «*Культурная нейронаука «Я»: понимание социального основания мозга*» - 2010 год, в «западных странах» (страны Европы и Западной Америки) характерна капиталистическая-индивидуалистическая макросистема, под влиянием которой выражается высокое развитие латеральной области префронтальной коры, развивая у человека индивидуалистический тип мышления направленный на эгоистическое отношение к обществу.

По причине экономической стабильности и высокому уровню жизни, активность миндалевидного тела снижена, стресс и тревожность заметно уменьшены, минимизирован риск развития невропатологий. В «восточных странах» (Азия и Ближний Восток) преобладает коллективистическая макросистема, охарактеризованная высоким уровнем выработки окситоцина и серотонина, уровень стресса среди населения снижен, проявляется «восточная гостеприимность». Благоприятные условия социума и этнические особенности способствуют развитию медиальной области префронтальной коры, отвечающая за самообладание и нежелание показаться отстающим звеном, улучшая работу на благо общества, но ухудшает принятие личностных решений.[5]

Практикующему психологу важно знание того, какой этнической, религиозной культуре принадлежит клиент для понимания его круга общения, отношению к окружающей среде. Использование методик; «Методика измерения индивидуализма и коллективизма» (Г. Триандис, 1995 (также адаптированные под русский язык Е.М. Дубовская, 2002; Н.М. Лебедева, 2010)), «Шкала культурных ценностей» (Г. Хофстеде), «Методика «Типы культурной идентичности»» (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко, 2007), позволяет достоверно определить реальную культурную принадлежность клиента. Для более точной оценки культурного кода Шалом Шварц рекомендовал использовать тройную методологическую систему: портретные ценностные опросники (PVQ) в сочетании с анализом национальных культурных показателей (например, по Хофстеде) для оценки усвоенных ценностей и влияния общества на личность.[6]

Хроносистема (от греч. *chrónos* – «время») – характеризуется определенным промежутком времени имеющий начало и конец, примером хроносистемы; дефолт, инфляция, кризис, переезд, день рождение и другие временные рамки, при которых происходит эмоциональный всплеск, либо же апатия.[3] Помимо влияния внешней хроносистемы, личность подвержена влиянию внутренней; старение, ушиб, болезнь. В разный период жизни выработка гормонов происходит не равномерно, Роберт Сапольски «*Why Zebras Don't Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping*» 2004 года, описывал что в возрасте до 25 лет уровень выработки адреналина повышен, в то время как после 60 лет более обильно вырабатывается кортизол и окситоцин.

В связись с тем, что хроносистема является не постоянно-влияющий на индивидуума, для определения уровня влияния корректным является использование стандартных методик на определения уровень стресса, счастья, локуса контроля и другие удобных для психолога. Важным является изучение влияния хроносистемы на клиента в разные периоды времени.

В настоящее время написано множество трудов основываясь на данной теории рассматривая экосистемы в различных областях психологии, педагогики, однако часть современных психологов критично высказываются по отношению к теории, цитируя труды ученых: Е. Г. Якубович, «Проблемы эмпирической проверки экологической теории Бронфенбреннера» (журнал *Вопросы психологии*, 2005), «Модель Бронфенбреннера, несмотря на привлекательность структуры, практически не проверяема эмпирически. Попытки количественно оценить влияние каждого уровня среды на развитие личности не дают воспроизводимых результатов, что ставит под сомнение её научную применимость»[7], Е. В. Бочарова — статья «Экологический подход в современной психологии: возможности и ограничения» (журнал *Психологическая наука и образование*, 2022) высказывала следующее «Модель Бронфенбреннера не адаптирована к цифровой среде, где человек одновременно взаимодействует с множеством экосистем через интернет, что размывает границы между ними».

Исходя из вышесказанного будет отмечено то, что теория Ури Бронфенбенера в ее изначальном виде является непригодной для изучения современного человека, а также эмпирическими методами, однако изменяя и дополняя ее, рациональным будет использование данной теории в качестве дополнительного материала[4][1], как описано в; Васта Р «*Developmental Psychology*» 2011 года, и российских психологов Веракса, Н.Е., Веракса, А.Н.

«Понимание детского развития с позиции экологической теории У. Бронфенбреннера.» 2014 года, Асмолова А.Г. «Психология личности и деятельность человека в социокультурном контексте.» 2011 года.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Асмолов А. Г. Психология личности и деятельность человека в социокультурном контексте. М.: Смысл, 2011.
2. Бронфенбреннер У. Экология человеческого развития: эксперименты по природе и замыслу. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.
3. Бронфенбреннер У., Сеси С. Дж. Природа и воспитание в развитии: биоэкологическая модель // Psychological Review. 1994. Т. 101, № 4.
4. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Понимание детского развития с позиции экологической теории У. Бронфенбреннера. М.: Логос, 2014.
5. Китаяма С., Парк Дж. Культурная нейронаука «Я»: понимание социального основания мозга // Social Cognitive and Affective Neuroscience. 2010. Т. 5, № 2–3.
6. Лебедева Н. М. Ценности культуры и развитие общества. М.: ГУ ВШЭ, 2010.
7. Якубович Е. Г. Проблемы эмпирической проверки экологической теории Бронфенбреннера // Вопросы психологии. 2005. № 3.